

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Абдуллаева Н.Н.

Профессор, д.м.н. кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

Кенжаева Д. К.

Свободный соискатель кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

Курбанова З.Х.

Резидент магистратуры кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13989536>

Аннотация: Самая распространенная и широко обсуждаемая проблема среди заболеваний нервной системы, считается вегетативные нарушения. Это связано с масштабным распространением заболевания, затруднением диагностики, трансформацией и маскированием под различные симптомы заболеваний, частым переходом в хроническую форму. По данным ВОЗ, с каждым годом возрастает процент людей с нестойкостью и лабильностью вегетативных нервной системы, и самое большое количество контингента занимает уровень среди подросткового периода, а в сравнение между гендерными различиями, преобладают девочки. Данная особенность взаимосвязана с нарушениями стабильного менструального цикла на вегетативную нервную систему у девочек-подростков. Исследования специалистов показывают, что такие нарушения могут способствовать дисфункции вегетативной нервной системы, что выражается в различных симптомах, включая головокружение, усталость, боли и проблемы с регуляцией сердечного ритма.

Ключевые слова: менструальный цикл, девочки подростки, вегетативные изменения

Цель исследования - изучить психоневрологическое и вегетативное нарушение у девушек с нарушением становления менструального цикла.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе Многопрофильной Клиники Самаркандского государственного медицинского университета, в отделениях детской неврологии, детского отделения, консультативно-диагностической поликлиники (при Клинике). Под наблюдением находилось 47 девушек в возрасте от 14 до 17 лет, имеющих нарушение менструального цикла и проявление психовегетативного нарушения. Длительность заболевания составила от 5 месяцев до 1 года, сравнительный анализ выраженности вегетативной симптоматики, сопутствующих психоневрологических симптомов, проводился с группой, состоявшей из 25 девушек, идентичного возраста с вегетативными нарушениями, но не имеющие нарушения менструального цикла. Кроме того, использовались данные обследования контрольной группы здоровых девушек 25, идентичного возраста. Основным методом исследования был неврологический осмотр, осмотр педиатра (для исключения хронических соматических заболеваний), консультация гинеколога (для

подтверждения наличия нарушения менструального цикла). Вегетативный статус оценивали с использованием анкеты А.М.Вейна (Вейн А.М., 2000) и индекса Кердо. Психологическое обследование включало в себя шкалу самооценки Спилберг-Ханина, субъективная шкала оценки астении. Инструментальный метод исследования основывался на диагностике электроэнцефалографии, в зависимости от уровня менструального цикла. ЭЭГ проводилось с использованием стандартов, анализ фоновой ЭЭГ при закрытых и открытых глазах и следующие функциональные пробы: ритмическая фотостимуляция, гипервентиляция.

Результат исследования. Первостепенный результат анамнеза при опросе матерей, девушек основной группы (ОГ-47), показал, что в 56% случаях, у матерей обследуемых девушек в подростковом возрасте отмечались нарушения менструального цикла и в 33% случаях, в таком же возрасте матери наблюдались у врача-невролога с диагнозом вегетососудистая дистония.

На момент осмотра со стороны нервной системы у пациенток ОГ, основной жалобой считалось головная боль, практически в 82%, и головокружение (характер не системный) в 53%случаях, по Визуально аналоговой шкале (ВАШ) интенсивность головной боли в среднем составила $5,5 \pm 2,5$ баллов в ОГ. У 5 девушек имело место наличие внезапного головокружения с шумом в ушах, при этом кожные покровы становились бледные; признаки чувства нехватки воздуха отмечены в 28% случаях. У 3 девушек в анамнезе имело место обморок. Кроме того, частыми жалобами отмечались: нервозность, агрессивность, или отсутствие желания учиться и общения, нарушение сна. Следует отметить, что данные признаки проявлялись или в период срока менструального цикла, или ближе к этому периоду. Со стороны осмотра гинеколога, жалобой в ОГ, отмечены в виде болевого синдрома абдоминального во время менструации, в 100% случаях, с продолжительностью 1-4 дня, при этом интенсивность болевого синдрома в группе составила $7 \pm 1,9$ баллов.

Выводы: Таким образом, исследование показало, что у девушек в период формирования менструального цикла, возможны дисфункции, которые связаны с несколькими факторами, один из которых наследственная предрасположенность по материнской линии, кроме того, важным элементом является обнаружение психоневрологических и вегетативных расстройств, как следствие лимбико-ретикулярного изменения головного мозга, на фоне недостаточно адаптационных возможностей подростков в условиях психоэмоционального стресса.

References:

1. Бабцева А.Ф., Романцова Е.Б., Чупак Э.Л., Заболотских Т.В. СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ/ учебное пособие, Благовещенск, 2014, 107 с.
2. ГЕВОРКЯН Гоар Ашотовна КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ ИНФИТАТЕРАПИИ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОЛИГОМНОРЕЕ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ // Дис. ...к.м.н., Москва – 2021, 141 с.

3. Епифанова О.С., Бобошко И.Е., & Новиков А.Е. Нейросоматический подход к реабилитации девочек-подростков с синдромом вегетативной дистонии. Вестник Ивановской медицинской академии, (2011). 16 (Приложение), 58-59.
4. Кох Лилия Ивановна Значимость психосоциальных факторов в формировании репродуктивного здоровья подростков. Репродуктивное здоровье детей и подростков, (2015). (6 (65)), 48-55.
5. Кузнецова И.В., & Коновалов В.А. Нарушения менструального цикла и их гормональная коррекция в контексте стрессозависимых психовегетативных расстройств. Медицинский совет, (2014). (9), 12-16.

INNOVATIVE
ACADEMY